

Mezuniyet Kaynaklı Okul Tercihlerinin Kamu ve Özel Sektör Öğretmenlerinin Tüketici Davranışları ve Yaşam Standartları Üzerindeki Etkisi: Bir İnceleme

The Effect of Graduation-Based School Choices on Consumer Behavior and Living Standards of Public and Private Sector Teachers: A Review

Efsun Gözeten¹ Yasemin Çetin² Ahmet Oflu³ Ayşegül Doğan⁴ Emel Şahin⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-3300-6620, İzmir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-4688-8618, Eskişehir, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-2169-6759, Eskişehir, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-5704-4985, İstanbul, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-3632-0152, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, kamu ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin mezun oldukları okulların, tüketici davranışları ve yaşam standartları üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlamaktadır. Küresel düzeyde üretimdeki hızlı artış, toplumsal değerlerin materyalleşmesi ve tüketim kültürünün yayılması, günümüzde tüketimi yaşamın merkezine yerleştirmiştir. Bu materyalist toplumsal bağlamda tüketim, hem kültürel bir unsur olarak hem de bireyin kişisel kimliğinin bir parçası olarak önem kazanmıştır. Tüketici davranışı, bireylerin ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanma kararlarını içeren faaliyetleri tanımlayan bir kavramdır. Yaşam standardı ise bireylerin satın aldığı ürünlerin yanı sıra topluca tüketilen mal ve hizmetleri de içermekte olup, bu durum kamusal tesisleri ve devlet tarafından sağlanan hizmetleri de içermektedir.

Bu araştırma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Veriler, katılımcılara uygulanan anketlerle toplanmış ve ardından analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini Mersin İli Erdemli İlçesinde görev yapan kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem, bu ilçede görev yapan 96 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 64 kamu sektöründe ve 32 özel sektörde görev yapan öğretmene anket uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenler Yaşam standardı, Tüketici davranışı, Öğretmen, Mezuniyet

ABSTRACT

This study aims to understand the effects of the schools from which teachers working in the public and private sectors graduated on consumer behavior and living standards. The rapid increase in production at the global level, the materialization of social values and the spread of consumer culture have placed consumption at the center of life today. In this materialist social context, consumption has gained importance both as a cultural element and as a part of the individual's personal identity. Consumer behavior is a concept that describes activities that include individuals' decisions to purchase and use economic products and services. Standard of living includes goods and services consumed collectively, as well as products purchased by individuals, and this includes public facilities and services provided by the state.

This research is a descriptive study conducted using the survey model. Data were collected through surveys administered to participants and then analyzed. The population of the research consists of teachers working in the public and private sectors working in Erdemli District of Mersin Province. The sample consists of 96 teachers working in this district. Within the scope of the study, a survey was applied to 64 teachers working in the public sector and 32 teachers working in the private sector.

Keywords: Teachers Living standard, Consumer behavior, Teacher, Graduation

GİRİŞ

Tüketici kavramı, geniş bir yelpazede kullanılan bir terim olduğu için, tam anlamıyla ortak bir tanım bulmak zordur. Ancak, yapılan tanımlar arasında herhangi bir zıtlık veya çelişki bulunmamakla birlikte,

Citation: Gözeten, E., Çetin, Y., Oflu, A., Doğan, A. & Şahin, E. (2024), "Mezuniyet Kaynaklı Okul Tercihlerinin Kamu ve Özel Sektör Öğretmenlerinin Tüketici Davranışları ve Yaşam Standartları Üzerindeki Etkisi: Bir İnceleme", International QMX Journal, 3(2), 640-650. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

birbirlerini tamamlayıcı nitelikte oldukları gözlemlenmektedir. Bu tanımlardan yola çıkarak, genel bir kavram oluşturmak mümkündür.

Tüketici kavramı, başlangıçta bireysellik ile ilgili olarak ortaya çıkmış ve daha sonra yaşanan gelişmelere bağlı olarak tüketim kavramıyla bütünleştirilerek tüketicinin yapısına odaklanmıştır. Pazarlamanın üretim anlayışı döneminde, tüketici ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ürün veya hizmet talep eden bireyler olarak tanımlanmıştır (İslamoğlu, 2013). Bu dönemde, 'Ne üretirsem satarım' düşüncesi hakim olduğu için üretimin az, talebin ise yüksek olması nedeniyle arz kavramını vurgulayan tanımlar öne çıkmıştır (Schiffman & Kanuk, 2007).

Günümüzde, hem endüstriyel hem de bireysel tüketicilerin memnuniyeti büyük öneme sahiptir ve tüketiciler kişisel ve sınıfsal özellikler sergilemeye başlamışlardır. Bu süreçte, tüketiciler için sosyal değerler de artan bir önem kazanmış ve sosyal pazarlama çağında tüketiciler, merkezi bir yaklaşım benimsemeye başlamışlardır. Ayrıca, müşteri tutumları ve davranışları işletmelerde rekabet avantajı sağlayan bir değer oluşturmuştur (Yamamoto, 2004). Sosyal pazarlama çağının temel özelliklerinden biri, tüketici özelliklerinin belirlenmesi, satış ve tutundurma faaliyetlerinin tamamen tüketicilerin beklenti ve tutumlarına göre şekillenmesi, hedef bir tüketici grubunun varlığı ve genel işletme politikalarının bu grupların davranış biçimlerine göre şekillendirilmesidir (Gerson, 1997).

Başka bir tanıma göre, tüketici; kişisel ihtiyaçlarını veya başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alma davranışında bulunan veya satın alma gücüne sahip olan birey ya da bireyler olarak adlandırılmaktadır (Penpece, 2006). Farklı bir perspektife göre, tüketici; giderilecek bir ihtiyacı, satın alma gücü ve arzusu olan birey, kurum veya kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Tüketici, tüm bu açılardan değerlendirildiğinde, pazarlamanın odak noktasında yer almakta ve gün geçtikçe artan bir öneme sahip olmaktadır (Bozer, 2017).

Tüketici Davranışı kavramı ise pazarlamacılar ve araştırmacılar için eski bir konu olmamakla birlikte, pazarlama ve diğer etmenlerin evrimi ile birlikte, önceki tüketici davranışı kavramlarını geliştirmektedir (Bray, 2008). Tüketici davranışının çeşitli tanımları bulunmakla birlikte, bazı temel tanımlar şu şekildedir:

Solomon (2009) tüketici davranışını şu şekilde tanımlar: "Tüketici davranışı, bireylerin veya grupların ihtiyaçlarını ve arzularını tatmin etmek için hizmetleri, ürünleri, fikirleri veya deneyimleri seçtikleri, satın aldıkları, kullandıkları veya elden çıkardıkları süreçlerin incelenmesidir."

Hoyer ve diğerleri (2013) ise tüketici davranışını şu şekilde açıklar: "Tüketici davranışı, (insan) karar verme birimleri tarafından (zaman içinde) malların, hizmetlerin, faaliyetlerin, deneyimlerin, insanların ve fikirlerin satın alınması, tüketilmesi ve elden çıkarılması ile ilgili tüketici kararlarını yansıtır."

Tüketici davranışına dair pek çok tanım olmasına rağmen, bu tanımların temelde benzer noktaları paylaştığı görülmektedir. Hoyer'in tanımı ise kavramı biraz daha geniş bir perspektiften ele almaktadır.

Tüketici davranışlarını özetlemek için yapılan tanımlardan beş ana noktayı şu şekilde sıralayabiliriz:

- ✓ Tüketici davranışı bir süreçtir. Araştırmalara göre, tüketici davranışı alıcılar ile satıcılar arasındaki değiş tokuşu yansıtır. Ancak, uzun çalışmalar sonucunda araştırmacılar, tüketici davranışının aynı zamanda satış öncesi, sırası ve sonrasındaki etkileşimleri de içerdiğini fark etmişlerdir.
- ✓ Tüketici davranışı pek çok kararı içermektedir.
- ✓ Tüketim faaliyetleri, insanlar hakkında filmleri izlemek veya belirli sanatçıların dijital şarkıları satın almak gibi belirli aktörlerin oynadığı süreçleri de içerir.
- ✓ Tüketici davranışı, bilgi toplayan, etkileyen, karar veren, satın alan veya kullanan birden çok aktörü kapsar. Bu süreçte tüm aktörler aynı anda faaliyet göstermeyebilir; örneğin, bir satın alıcı aynı zamanda bir kullanıcı olarak da hareket edebilir.
- ✓ Tüketici davranışı sadece davranışları değil, aynı zamanda duygu ve düşünceleri de içerir.

Tüketici davranışı, Amerikan Pazarlama Derneği tarafından tanımlandığı gibi, "insanların mübadele yönlerini yürüttüğü ortam, duygular ve bilişin dinamik etkileşimi ve davranışları onların hayatlarıdır"

(Bennett, 1995). Bu tanıma göre, tüketici davranışı sadece gözlemlenebilen davranışları değil, aynı zamanda duygusal ve bilişsel süreçleri de içermektedir.

Tüketicilerin duyguları, hisleri, ruh halleri ve benzeri faktörler, belirli olaylar veya uyaranlar hakkındaki tutumlarını şekillendirir. Örneğin, bir tüketici bir ürünle ilgili olumsuz bir duygu yaşarsa, bu durum ürün hakkındaki tutumunu olumsuz etkileyebilir. Duygusal tepkiler, tüketicilerin satın alma kararlarını ve marka tercihlerini etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Buna ek olarak, bilişsel süreçler, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkındaki inanç ve düşüncelerini içerir. Bir tüketici, bir ürünün beklentilerini karşılamadığını düşünüyorsa ve hayal kırıklığına uğradığını hissediyorsa, bu durum ürünü kullanmayı bırakma eğilimine neden olabilir (Peter & Olson, 2008).

Bu açıdan, tüketici davranışının analizi sadece gözlemlenebilir eylemleri değil, aynı zamanda duygusal ve bilişsel süreçleri de dikkate alınmalıdır.

YAŞAM STANDARTI

Yaşam standardı tanımlamaları, sosyal bilimciler arasında ortak bir anlayışa ulaşmamış olup farklı yorumlamalara sahiptir. Bazı sosyal bilimcilere göre, belirli bir topluluğun farklı davranış biçimlerini içermekte; diğerleri içinse yaşam modellerini örneklemektedir. Tüketimi temel alanlar olduğu gibi, memnuniyetten bahsedener de bulunmaktadır. Faith M. Williams'a göre, ideal bir tüketim biçimi, Elisabeth Ellis Hoyt'a göre ise maddesel tüketimden çok alınan haz toplamını ifade etmektedir (Cottam ve Mangus 1942). Thomas D. Eliot'a göre ise bazen reel gelirin hizmetler, faydalar gibi unsurlarda paylaşımını veya yerleşik hizmet, fayda gibi unsurlarda ısrarı içermektedir (Cottam ve Mangus 1942). Carle C. Zimmerman, yaşam biçiminde baskın olan unsurları daha geniş bir çerçeveden tanımlayarak, bu baskın unsurların belirli bir topluluğun isteklerini tatmin etmeyi amaçladığını ifade etmiştir (Cottam ve Mangus 1942). Bu tanımlamalar genellikle sosyal sınıf veya sosyal statü kavramlarına işaret etmektedir.

F. S. Chaplin, sosyal konumu bir aile veya bireyin ortalama olarak ulaşabildiği kültürel varlıklar, net gelirler, maddesel varlıklar ve toplumsal olaylara katılım oranları olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama, bir ortalama değil aynı zamanda bir model olarak da kullanılabilir; ancak ortalama anlamı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır (Hoffer 1929). Böylece yaşam standardı genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: Bir grubun yaşam standardı, bu grubun ortak faaliyetleri, biyolojik ihtiyaçların tam olarak giderilmesi, grup bireylerinin kişisel sosyal hedeflerine ulaşabilme olanaklarının sağlanması ve bütün bu gereksinme ve hedeflerin grubun genel yapısıyla uyum içinde olmasıdır. Bu tanımlama, gruplara ait yaşam standartlarını akla getirir ve her bir grubun kendine özgü davranış ve standartları olduğunu vurgular (Şenses 2003).

Yaşam maliyeti ve yaşam standartları birbirlerinin yerine kullanılsalar da, aslında farklı kavramlardır (Maddison 2004). Yaşam maliyeti, kullanılan kaynakların maliyetini hesap ederken; yaşam standardı ise kullanılacak hizmetler, fırsatlar, olanaklar, verimlilik ve yaşam maliyetinin toplamını içerir (Şenses 2003). Bireylerin ve ailelerin birikimleri, genellikle yaşam standartları hesaplanırken göz ardı edilir, çünkü bunlar ne maliyet ne de bir olanak, hizmet veya verimlilik unsuru olarak kabul edilmezler. Bu nedenle, yaşam maliyeti ve yaşam verimliliği gibi kavramlar, aslında yaşam standardı konusunun alt başlıklarıdır.

Yaşam Standartının Kullanım Amaçları

Yaşam standartları ile ilgili çalışmalara bakıldığında, Batılı ülkelerin konuya büyük ilgi gösterdiği gözlemlenir. Özellikle iktisat tarihçileri, Sanayi Devrimi sonrası dönemi kapsayan çalışmalarında ülkeler arası karşılaştırmalara odaklanmışlardır (Crafts 1985). Ancak, yaşam standartları hesaplamaları üzerinde genel bir fikir birliğine varılamadığı için, farklı araştırmacılar farklı göstergeleri kullanma eğilimindedir.

Sanayi Devrimi'ni inceleyen iktisat tarihçileri, genellikle antropometri gibi yan dallardan elde ettikleri verileri kullanarak çalışma yaparlar (Crafts 1997). Örneğin, fabrikalarda çalışan erkek nüfusun boy ölçülerini inceleyerek dönemin yaşam standartlarını değerlendirmeye çalışırlar. Ancak, bu göstergelerin kullanımı tartışmalıdır. Boy uzunluğu ile beslenme kalitesi arasındaki bağlantı kesin değildir. Bu nedenle, tarihçiler genellikle ulaşabildikleri verileri göstergeler olarak kullanma eğilimindedirler.

Ülkeler arası karşılaştırmalar yapılırken, iktisat tarihçileri genellikle ortak verilere odaklanarak bir denge ararlar. Ancak, bu verilerin önyargılı olmasını engellemek için ağırlıklı hesaplama yöntemlerini tercih edebilirler. Ancak, geçmişten elde edilen bu verilerin matematiksel, mantıklı ve anlamlı bir yorum haline getirilmesi, çeşitli zorlukları beraberinde getirir.

Yaşam standartları çalışmalarının geçmişi, günümüzde dahi tartışmalı olan bir alanı geçmişe yansıtma arzusundan kaynaklanır. Bugün dahi Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler, IMF gibi kuruluşlar, sahip oldukları verileri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda anlaşamamışlardır. Ancak, Birleşmiş Milletlerin İnsani İlerleme Raporu, kişi başına düşen milli gelirin ötesinde ortalama yaşam süresi, bilgi ve gelir seviyeleri gibi endekslerle insan yaşamını değerlendirir. Bu endeksler genel olarak kabul görse de, bazı eleştirmenler bu göstergelerin geniş bir perspektifi kapsamadığını iddia ederler.

Yaşam standartları çalışmalarının temel amacı, tarihsel gerçekleri yeniden kurgulamak, geçmişteki ekonomik koşulları günümüzle karşılaştırmak ve geleceğe dair hedefler belirlemektir. Ayrıca, bu çalışmalar geçmişte sıradan insanların yaşantısını canlandırmayı, kıtalar arası ekonomik farklılıkları anlamayı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşam standartlarındaki değişimleri incelemeyi amaçlar.

Sonuç olarak, yaşam standartları çalışmaları, geçmişe ait ekonomik koşulları anlamak, günümüzle karşılaştırmak ve geleceğe dair perspektifler geliştirmek için önemli bir araçtır. Ancak, bu çalışmalarda kullanılan göstergelerin seçimi ve yorumlanması konusunda hala birçok tartışma devam etmektedir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın temel hedefi, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle kamuda çalışan öğretmenlerin mezuniyet durumlarının onların yaşam standartlarına olan etkisini karşılaştırmaktır. Aynı zamanda, araştırma kapsamında kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren öğretmenlerin yaşam standartları ile mezun oldukları okullar arasındaki potansiyel farkları belirlemek ve bu iki grup arasında anlamlı bir ayırım olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin elde edilmesi, öğretmenlerin yaşam standartlarına dair kapsamlı bir anlayış sağlamak adına önemli bir katkı sunacaktır.

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evreni, örnekleme, veri toplama araçları ve verilerin analizi ile ilgili ayrıntılar açıklanacaktır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bir betimsel çalışmayı içermektedir. Araştırmanın yöntem ve teknikleri dersinde hazırlanan genel bir anket aracılığıyla, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere uygulanan anketle elde edilen veriler, katılımcı öğretmenlerin görüş ve bilgilerini temel alarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma, anket uygulanan öğretmenlerin görüş ve verilerine dayanmaktadır, bu nedenle betimsel bir çalışma özelliği taşımaktadır.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın evrenini Mersin İli Erdemli İlçe merkezinde görev yapan kamu ve özel okullardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, özel öğretim kurumlarında görev yapan 186 öğretmenle kamu okullarında görev yapan 1789 öğretmen bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini, araştırma yöntem ve teknikleri dersi yüksek lisans grubundaki toplam 32 anketör tarafından belirlenmiş olup, 2 kamu ve 1 özel okul olacak şekilde toplamda 96 öğretmenden oluşmaktadır. Anket uygulanan öğretmenler, anketörler tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiş ve yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Toplamda 96 ankete başvurulmuş, ancak 6 anketin eksik veya hatalı olması nedeniyle bu anketler iptal edilmiş ve geriye kalan 90 anket üzerinden yorumlamalar yapılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması

Bu çalışmada kullanılan anket, Erdemli Yüksek Lisans grubu tarafından tasarlanmış olup yedi bölümden ve toplamda 43 sorudan oluşmaktadır. Anketin başlıkları şu şekildedir:

- ✓ Kişisel Bilgiler
- ✓ Mesleki Bilgiler

- ✓ Mülkiyet Bilgileri
- ✓ Eş Bilgileri
- ✓ Harcama Bilgileri
- ✓ Gelir Bilgileri
- ✓ Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Durumu

İlk altı bölüm soru-cevap formatında düzenlenmiştir; 7. bölümde ise Katılmıyorum (0), Çok az (1), Ara sıra (2), Fazla (3), Çok fazla (4) şeklinde Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Anket, Erdemli Yüksek Lisans grubundan seçilen 32 uygulayıcı tarafından belirlenen iki kamu okulunda görev yapan öğretmenlerle bir özel okulda çalışan öğretmene birebir görüşme yoluyla uygulanmış ve doldurulan anketler beklenmeksizin toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Anketin uygulanmasının ardından elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 13.00 paket programına girilerek değerlendirilmiştir. Verilerin düzenlenmesi, ofis programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlilik

Öğretmenlerin anket maddelerine verdikleri yanıtlar, alfa güvenirlilik analizine tabi tutulmuştur. SPSS 13 programı kullanılarak yapılan test sonucunda, Tablo 1'de gösterildiği gibi, Cronbach's Alpha değeri 0,763 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 1: Cronbach's Alpha

ReliabilityStatistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,763	42

Bu değer, anketin güvenirlilik düzeyinin yüksek olduğunu vurgulamaktadır.

Öğretmenlerin yanıtları, SPSS 13 programı kullanılarak Ki-kare testine (CHI-SQUARE TEST) tabi tutulmuş ve anlamlılık durumu karşılaştırılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla Ki-kare anlamlılık testi kullanılmıştır. Bu test, örneklem grubundaki değerlerin dağılımının hipotezde ileri sürülen ana kitle dağılımı ile uyumlu olup olmadığını ölçer. Sıfır hipotezi belirlenirken verilerin nasıl dağıldığı belirtilir ve beklenen frekans değerleri ile gözlenen frekans değerleri karşılaştırılır.

Ki-kare tablosundaki p değeri (Asymp. Sig.) 0,05'ten küçükse anlamlı bir farklılık bulunmakta; büyükse anlamlı bir farklılık tespit edilmemektedir. Bu test, niteliksel olarak belirtilen verilerin analizinde kullanılır. Ki-kare testi (CHI-SQUARE TEST), aşağıdaki durumlarda uygulanır:

İki ya da daha fazla grup arasında fark olup olmadığının test edildiği durumlarda,

İki değişken arasında bağ olup olmadığının test edildiği durumlarda,

Gruplar arası homojenlik testi yapıldığı durumlarda,

Örneklemden elde edilen dağılımın istenen teorik dağılıma uyup uymadığının test edildiği durumlarda (uyum iyiliği testi).

BULGULAR

Bu bölümde araştırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar araştırmanın alt problemleri esas alınarak yapılmıştır.

Araştırmanın ana problemi:

Kamuda ve Özelde Çalışan Öğretmenlerin Yaşam Standardı ile Mezuniyet Durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Alt problemler ise

- ✓ Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar kitap harcamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
- ✓ Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile eşlerinin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
- ✓ Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile çocuk sayıları arasında anlamlı farklılık var mıdır?
- ✓ Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile tiyatroya gitme arasında anlamlı farklılık var mıdır?
- ✓ Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile tatil harcama giderleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
- ✓ Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile spor yapmaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 2: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile kitap harcamaları tablosu

MEZUNİYET		Kitap grup				Toplam
		1,00	2,00	3,00	4,00	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	5	8	9	4	26
	Yüzde	19,2%	30,8%	34,6%	15,4%	100,0%
EGİTİM	Sayı	5	22	21	11	59
	Yüzde	8,5%	37,3%	35,6%	18,6%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	2	1	1	1	5
	Yüzde	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%	100,0%
Toplam	Sayı	12	31	31	16	90
	Yüzde	13,3%	34,4%	34,4%	17,8%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar kitap harcamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 2 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 19,2'sinin hiç kitap harcaması yapmadıkları % 30,8 ile 50 TL arasında kitap harcaması yaptıkları % 34,6'sının 51 ile 100 TL arasında kitap harcaması yaptıkları, % 15,4'ünün 100 TL üzerinde kitap harcaması yaptıkları, Eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin % 8,5'inin hiç kitap harcaması yapmadıkları % 37,3'ünün 1 ile 50 TL arasında kitap harcaması yaptıkları % 35,6'sının 51 ile 100 TL arasında kitap harcaması yaptıkları, % 18,6'sının 100 TL üzerinde kitap harcaması yaptıkları, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin % 40'nın hiç kitap harcaması yapmadıkları % 20'sinin 1 ile 50 TL arasında kitap harcaması yaptıkları % 20'sinin 51 ile 100 TL arasında kitap harcaması yaptıkları, % 20'sinin 100 TL üzerinde kitap harcaması yaptıkları görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve yapılan kitap harcamaları değişkeni Pearson Chi-Square test değeri 5,381 df değeri 6 Asymp. Sig. değeri 0,496 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır.

Mezun olunan okul ile yapılan kitap harcamaları arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun yaptıkları kitap harcamalarını etkilemediği söylenebilir.

Tablo 3: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile eşlerin eğitim durumları tablosu

MEZUNİYET		EŞ EĞİTİM DURUMU					Toplam
		İLKOKUL	ORTA	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	2	2	2	2	12	20
	Yüzde	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	60,0%	100,0%
EGİTİM	Sayı	2	2	9	3	34	50
	Yüzde	4,0%	4,0%	18,0%	6,0%	68,0%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	2	2	0	0	0	4
	Yüzde	50,0%	50,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
Toplam	Sayı	6	6	11	5	46	74
	Yüzde	8,1%	8,1%	14,9%	6,8%	62,2%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile eşlerinin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 3 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin % 10'nun ilkokul mezunu, % 10'nun ortaokul mezunu, % 10'nun lise mezunu, % 10'nun ön lisans mezunu, % 60'nın lisans mezunu olduğu, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin % 4'ünün ilkokul mezunu, % 4'ünün ortaokul mezunu, % 18'inin lise mezunu, % 10'nun ön lisans mezunu, % 68'inin lisans mezunu olduğu, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin eşlerinin % 50'sinin ilkokul mezunu, % 50'sinin ortaokul mezunu olduğu görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve eşlerin eğitim durumları değişkeni Pearson Chi-Squaretest değeri 24,217df değeri 8 Asymp. Sig. değeri 0,02 olduğundan değişkenleri birbirinden bağımsız değildir. Mezun olunan okul ile eşlerin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenlerin mezun olduğu okulların eşlerin eğitim durumunu etkilediği söylenebilir.

Tablo 4: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile çocuk sahibi olma durumları tablosu

MEZUNİYET		Çocuk Sayısı				Toplam
		,00	1,00	2,00	3,00	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	5	4	5	6	20
	Yüzde	25,0%	20,0%	25,0%	30,0%	100,0%
EĞİTİM	Sayı	6	14	22	11	53
	Yüzde	11,3%	26,4%	41,5%	20,8%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	1	0	2	1	4
	Yüzde	25,0%	,0%	50,0%	25,0%	100,0%
Toplam	Sayı	12	18	29	18	77
	Yüzde	15,6%	23,4%	37,7%	23,4%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile çocuk sayıları arasında anlamlı farklılık var mıdır?

Tablo 4 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 25'inin hiç çocuğu olmadığı, % 20'sinin 1 Çocuk sahibi olduğu % 25'inin 2 çocuk sahibi olduğu,%30'unun 3 ve daha fazla çocuk sahibi olduğu, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin% 11,3'ünün hiç çocuğu olmadığı, % 26,4'ünün 1 Çocuk sahibi olduğu % 41,5'inin 2 çocuk sahibi olduğu,% 20,8'inin 3 ve daha fazla çocuk sahibi olduğu, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin % 15,6'sının hiç çocuğu olmadığı, % 23,4'ünün 1 Çocuk sahibi olduğu % 37,7'sinin 2 çocuk sahibi olduğu,% 23,4'ünün 3 ve daha fazla çocuk sahibi olduğu görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve çocuk sahibi olma durumları değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 4,982 df değeri 6 Asymp. Sig. değeri 0,546 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan çocuk sahibi olma arasında bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun çocuk sahibi olmayı etkilemediği söylenebilir.

Tablo 5: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile tiyatroya gitme durumları tablosu

MEZUNİYET		TİYATRO			Toplam
		KATILMIYORUM	ÇOK AZ	ARA SIRA	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	16	7	3	26
	Yüzde	61,5%	26,9%	11,5%	100,0%
EĞİTİM	Sayı	32	16	11	59
	Yüzde	54,2%	27,1%	18,6%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	5	0	0	5
	Yüzde	100,0%	,0%	,0%	100,0%
Toplam	Sayı	53	23	14	90
	Yüzde	58,9%	25,6%	15,6%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile tiyatroya gitme arasında anlamlı farklılık var mıdır?

Tablo 5 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 61,5'inin hiç tiyatroya gitmediği, % 26,9'unun çok az tiyatroya gittiği % 11,5'inin ara sıra tiyatroya gittiği, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin % 54,2'sinin hiç tiyatroya gitmediği, % 27,1'inin çok az tiyatroya gittiği % 18,6'sının ara sıra tiyatroya gittiği, Diğer fakülte mezunu fakültesi mezunu öğretmenlerin hiç birisinin tiyatroya gitmediği görülmektedir.

Mezun olunan okul ile tiyatroya gitme değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 4,445df değeri 4Asymp. Sig. değeri 0,349 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan tiyatroya gitme arasında bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun tiyatroya gitmeyi etkilemediği söylenebilir.

Tablo 6: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile tatil harcama durumları tablosu

Tablo 6: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile tatil harcama durumları tablosu

MEZUNİYET		TATİL					Toplam
		KATILMIYORUM	ÇOK AZ	ARA SIRA	FAZLA	ÇOK FAZLA	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	6	8	9	2	1	26
	Yüzde	23,1%	30,8%	34,6%	7,7%	3,8%	100,0%
EGİTİM	Sayı	11	18	24	6	0	59
	Yüzde	18,6%	30,5%	40,7%	10,2%	,0%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	1	1	3	0	0	5
	Yüzde	20,0%	20,0%	60,0%	,0%	,0%	100,0%
Toplam	Sayı	18	27	36	8	1	90
	Yüzde	20,0%	30,0%	40,0%	8,9%	1,1%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile tatil harcama giderleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?

Tablo 6 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 23,1'inin hiç tatil yapmadığı % 30,8'inin çok az tatil yaptığı gittiği % 34,6'sının ara sıra tatil yaptığı, % 7,7'sinin fazla tatil yaptığı %3,8'inin çok fazla tatil yaptığı, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin % 18,6'sının hiç tatil yapmadığı % 30,5'inin çok az tatil yaptığı gittiği % 40,7'sinin ara sıra tatil yaptığı, % 10,2 'sinin fazla tatil yaptığı, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin % 20'sinin hiç tatil yapmadığı % 20'sinin çok az tatil yaptığı % 60'ının ara sıra tatil yaptığı görülmektedir.

Mezun olunan okul ile tatil yapma değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 4,106df değeri 8Asymp. Sig. değeri 0,847 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan tatil yapma arasında bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun tatil yapmayı etkilemediği söylenebilir.

Tablo 7: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile spor yapmaları tablosu

MEZUNİYET		SPOR					Toplam
		KATILMIYORUM	ÇOK AZ	ARA SIRA	FAZLA	ÇOK FAZLA	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	4	8	11	3	0	26
	Yüzde	15,4%	30,8%	42,3%	11,5%	,0%	100,0%
EGİTİM	Sayı	12	16	20	10	1	59
	Yüzde	20,3%	27,1%	33,9%	16,9%	1,7%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	2	1	1	1	0	5
	Yüzde	40,0%	20,0%	20,0%	20,0%	,0%	100,0%
Toplam	Sayı	18	25	32	14	1	90
	Yüzde	20,0%	27,8%	35,6%	15,6%	1,1%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile spor yapmaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 7 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 15,4'ünün hiç spor yapmadığı, % 30,8'nin çok az spor yaptığı, % 42,3'ünün ara sıra spor yaptığı,% 11,5'nin fazla spor yaptığı, eğitim fakültesi öğretmenlerin % 20,3'ünün hiç spor yapmadığı, % 27,1'inin çok az spor yaptığı, % 33,9'ünün ara sıra spor yaptığı,% 16,9 'unun fazla spor yaptığı, %1,7'sinin çok fazla spor yaptığı, diğer fakülte mezunlarının % 40'ını hiç spor yapmadığı, % 20'sinin çok az spor yaptığı % 20'sinin ara sıra spor yaptığı% 20'sinin 'fazla spor yaptığı' görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve spor yapma değişkeni PearsonChi-Square test değeri 3,134df değeri 8Asymp. Sig. değeri 0,926 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile spor yapma durumu arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun spor yapma durumunu etkilemediğini söylemek mümkündür.

TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER

- ✓ Tablo 2 incelendiğinde mezun olunan okul ile ve yapılan kitap harcamaları değişkeni PearsonChi-Squaretestdeğeri 5,381 df değeri 6 Asymp. Sig. değeri 0,496 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan kitap harcamaları arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun yaptıkları kitap harcamalarını etkilemediği söylenebilir.
- ✓ Tablo 3 incelendiğinde mezun olunan okul ile ve eşlerin eğitim durumları değişkeni PearsonChi Squaretest değeri 24,217df değeri 8 Asymp. Sig. değeri 0,02 olduğundan değişkenleri birbirinden

bağımsız değildir. Mezun olunan okul ile eşlerin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenlerin mezun olduğu okulların eşlerin eğitim durumunu etkilediği söylenebilir.

- ✓ Tablo 4 incelendiğinde mezun olunan okul ile çocuk sahibi olma durumları değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 4,982 df değeri 6 Asymp. Sig. değeri 0,546 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile çocuk sahibi olma arasında bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun çocuk sahibi olmayı etkilemediği söylenebilir.
- ✓ Tablo 5 incelendiğinde mezun olunan okul ile tiyatroya gitme değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 4,445 df değeri 4 Asymp. Sig. değeri 0,349 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile tiyatroya gitme arasında bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun tatil tiyatroya gitmeyi etkilemediği söylenebilir.
- ✓ Tablo 6 incelendiğinde mezun olunan okul ile tatil yapma değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 4,106 df değeri 8Asymp. Sig. değeri 0,847 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan tatil yapma arasında bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun tatil yapmayı etkilemediği söylenebilir.
- ✓ Tablo 7 incelendiğinde mezun olunan okul ile spor yapma değişkeni PearsonChi-Square test değeri 3,134df değeri 8Asymp. Sig. değeri 0,926 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile spor yapma durumu arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun spor yapma durumunu etkilemediği söylenebilir.

Öneriler

- ✓ Öğretmenlerin mezun oldukları okulların kitap okuma alışkanlığını etkilemediği belirlenmiştir. Bu çalışmada öğretmenlerin yüzde 13'ünün hiç kitap harcaması yapmadığı yüzde 69'unun 1 TL ile 100 TL arasında kitap harcaması yaptığı görülmüştür. Bu rakamlar bile toplum olarak kitap okuma alışkanlığını kazanamadığımızın bir göstergesidir. MEB tarafından kitap harcaması için kırtasiye ödeneği benzeri bir ödemenin öğretmenlere sağlanarak kitap okuma alışkanlıklarının artırılması sağlanmalıdır.
- ✓ Öğretmenlerin mezun oldukları okul ile eşlerinin eğitim durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Fen edebiyat ve eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin daha eğitilmiş oldukları ortaya çıkmıştır.
- ✓ Öğretmenlerin mezun oldukları okul ile tatil yapma alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Yapılan çalışmada öğretmenlerin yüzde 20'sinin hiç tatil yapmadığı yüzde 30'unun ise çok az tatil yapabildiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin maaşlarının gelişmiş ülkelerdeki meslektaşları seviyesine çıktığında tatil harcamalarının artacağı ve daha çok öğretmenin tatile çıkabileceği düşünülmektedir.
- ✓ Öğretmenlerin mezun oldukları fakültelerin tiyatro izleme alışkanlığını etkilemediği ortaya çıkmıştır. Çalışmada çarpıcı bir gerçekte öğretmenlerin yüzde 59'unun hiç tiyatroya gitmediği yüzde 25'inin ise çok az gittiğidir. Bu rakamlarda gösteriyor ki tiyatro sanatına eğitilmiş bir grup olan öğretmenlerin bu kadar az ilgi göstermesi düşündürücü ve araştırılması gereken bir konudur.
- ✓ Spor yapma ile mezun olunan okul arasında bir ilişki tespit edilememiştir. Yapılan çalışmada öğretmenlerin yarıya yakının spor yapmadıkları görülmüştür. Sağlıklı yaşamın şartlarından birisi olan spor yapma alışkanlığının öğretmenlerin yarısında olmaması düşündürücüdür. Spor kültürü oluşturamamış olan ülkemizin bu kültürü oluşturmak için öğretmenleri spora teşvik edici adımlar atması gerekmektedir. Spor kültürünü kazanmış öğretmenlerin yetiştireceği kuşakların daha sağlıklı olacağı aşiktardır.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm araştırmacılar makalenin başından sonuna kadar eşit bir şekilde katkı sunmuştur.

Yazar Çatışma Beyanı

Bu çalışmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedirler.

Kaynakça

- Bennett, P. (1995). *Pazarlama Terimleri Sözlüğü*. Amerikan Pazarlama Derneği.
- Bilgin, N., Ergenç, A. (1984). "Bireylerce algılanan şekliyle yaşam kalitesi", Seminer 3. İzmir, 1984. 157-169
- Bozer, K. (2017). *Marka ve Tüketicilerin Marka Tercihine Yönelik Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kayseri: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bray, J. P. (2008). *Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models*. <https://eprints.bournemouth.ac.uk/10107/> adresinden alındı.
- Crafts, N. F. R. ,“Some Dimensions of the 'Quality of Life' during the British Industrial Revolution”, *The Economic History Review, New Series*, c. 50, No. 4. (Kasım, 1997), ss. 617-639.
- Crafts, N. F. R., “English Workers' Real Wages During the Industrial Revolution: Some Remaining Problems”, *The Journal of Economic History*, c. 45, No. 1. (Mart, 1985), ss. 139-144.
- Gerson, F. (1997). *Müşteri Tatmininde Farklılık*. Rota Yayınları.
- Glance 2011: OECD Indicators. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır.
- Hali, J., Weaver, B., A. (1985). *Sistems approach ta community health*. "the impact of chronic disease on human sistems", Second Edition, Chapter 35, Sidney: J.B. Lippincott Comp. 1985, 521-531.
- Hoffer, C. R. (1929). “Research in the Standard of Living”, *Social Forces*, c. 7, No. 3. (Mart, 1929), ss. 399-402.
- Holmes. C., (1989). "Health care and guality of life: a review". *Journal of Advanced Nursing*, 14, 18 (1989), 833-839.
- Howard R. Cottam & A. R. Mangus, (1942). A Proposed Definition of Standard of Living. *Social Forces*, c. 21, No. 2. (Aralık, 1942), ss. 177-179.
- Hoyer, W., Pieters, R., & Macinnis, D. (2013). Consumer Behavior. *International Journal of Advertising*, s. 1.
- İslamoğlu, A. (2013). *Pazarlama yönetimi*. Beta Basım Yayım.
- Kartal, S.(2009). Eğitim Fakülteleri Dışındaki Fakültelerden Mezun Olan Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerindeki Değerlere Uyumları. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2009, Sayı 21
- Kavcar,C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmen yetiştirme, *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, Cilt: 32, Sayı:1-2
- Kırhan, A. (2023). *Dijital pazarlamanın ve tüketici davranışlarının krize bağlı dönüşümü: kuşaklar üzerinde araştırma*. [Doktora Tezi]. İstanbul T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temmuz, 2023
- Maddison, A. (2004). *Growth And Interaction In the World Economy*, AEI Press, 2004, Washington, D. C
- Maslow, a.h. (1943). “a theory of human motivation”. *Psychological review*, 50:4 - 370-96. Mcdermid, c. D. (1960). “how money motivates men”. *Business horizons*, 3:4 - 93-100.
- MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. <http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır. MEB (1973) Milli Eğitim Temel Kanunu <http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır.
- Moles, A. Bilgin, N.(1984). "yaşam kalitesi ve çevresel istikrarsızlık", Seminer 3, Bornova, 1984, 113-121.

OECD, (2011) Education at a Glance 2011: OECD Indicators. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır.

Penpece, D. (2006). *Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler; Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi (2006).

Peter, J., & Olson, J. (2008). *Consumer Behavior and Marketing Strategy*. New York, NY: McGraw-Hill.

Schiffman, L., & Kanuk, L. (2007). *Consumer Behavior*. NJ: Pearson Prentice Hall.

Şenses, F. (2003). *Kalkınma İktisadı, İletişim*, İstanbul, 2003.

Solomon, M. (. (2009). *Consumer Behavior: Buying, Owning and Having*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

SPSS 13 Kullanımı Kikare Başvuru: <http://istatistikcozumleri.com/spss-istatistik-bolum-13-ki-kare-analizi/#.URISUx3G-5w16/02/2013> tarihinde giriş yapılmıştır

Yamamoto, G. (2004). *Understanding Customer Value Concept: Key To Success*. www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Yamamoto.pdf. adresinden alındı.